

APÊNDICE B – Roteiro de Perguntas para o Grupo Focal, Pós-questionário

1) Sobre os Valores Universais

a) Na sua percepção, os valores universais são fáceis ou difíceis de compreender?

- Fáceis de compreender
- Difíceis de compreender
- Não tenho certeza

Comentário (opcional): _____

b) Você acredita que esses valores conseguem representar bem a experiência dos jogadores?

- Sim
- Em parte
- Não

Comentário (opcional): _____

c) Durante o processo de classificação, qual valor ou valores apareceu(es) com mais frequência?

aqui colocar a lista dos valores para que eles possam marcar

d) Considerando os Valores, qual valor você considera mais importante em jogos no estilo Csgo (Fps,PvP e multijogador)?

Colocar as opções aqui

e) Existe algum aspecto dos valores em jogos e que você acredita não ser capturado pelos valores universais de Schwartz? Se sim, comente.

- Sim
- Não

Se sim, qual? _____

2) Sobre as Postagens e Comentários

a) Qual comentário (entre os analisados) mais chamou sua atenção? Por quê?

b) Na sua opinião, é possível avaliar valores humanos por meio de comentários de usuários sobre jogos?

Sim

Não

Em parte

Comentário (opcional): _____

c) Sobre o uso dos Valores Universais de Schwartz:

Útil / Facilitador

Limitador

Neutro

Explique sua resposta: _____